

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЛОКАХ РАЗДЕЛЕНИЯ
НЕФТЕШЛАМОВ ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИОННЫХ СТУПЕНЕЙ**

© 2025 Сурикова А.Н., Соловьева Е.В., Старостин А.В.

Предложены мероприятия по повышению эффективности тепловой работы блока разделения нефтешлама (БРНШ), рассмотрен способ утилизации теплоты пара, выходящего из БРНШ, а также увеличения интенсивности выпаривания влаги, ограниченной производительностью вакуумного насоса, предложена схема многоступенчатой выпарной установки по обезвоживанию нефтешлама.

Ключевые слова: БРНШ, нефтешлам, вакуумный насос, нагреватель испаритель, утилизационный теплообменник.

Введение. В Российской Федерации на объектах энергетического комплекса, транспортных, машиностроительных, химических, металлургических предприятий ежегодно образуется более трех млн. тонн нефтяных шламов. Количество мировых нефтяных отходов ежегодно составляет до 10 млрд. тонн. Рециклинг нефтешламов широко распространен и обусловлен экологическими и экономическими причинами, т.к. известно, что они, во-первых являются активными загрязнителями окружающей среды, а, во-вторых, м.б. вторично использованы как ценное углеродное сырье [1].

Если нефтешламы - высокоустойчивые водонефтяные эмульсии (жидкие нефтяные шламы, тяжелая смола пиролиза, смеси нефтяных отходов и т.д., то проблема их утилизации стоит еще более остро, в связи с тем, что их накопление представляют весьма ощутимую экологическую опасность и наносит прямой и косвенный экономический ущерб предприятиям [2].

Рециклинг нефтешламов и использование его вторично как топливо, строительный материал или удобрение, возможен при различных методах утилизации, но изъятие из них углеводородных компонентов возможно только при физическом и термическом методе сушки (обезвоживания), здесь сохраняются без изменений ценные компоненты нефтешламов, такие, как смазочные масла и т.п. Хотя как при физическом, так при термическом методе существуют свои сложности: физические методы разделения нефтешламов либо имеют низкую эффективность разделения, либо требуют значительных капитальных и (или) эксплуатационных затрат, или наносят экологический вред и имеют низкую производительность; термические методы сушки позволяют эффективно производить осушку нефтешлама, являются высоко экологичными, однако требуют значительных расходов энергии из-за большого расхода теплоты испарения воды [3-4].

При методе утилизации нефтешламов в блоках разделения (БРНШ) производится обезвоживание водонефтяных эмульсий «обратного» типа, в которых капельки воды содержатся внутри нефти, с влажностью, обычно, не выше 20...35 %. Испарение влаги из нефтешламов в БРНШ производится под вакуумом в тонких пленках, при этом сохраняются ценные компоненты нефтешламов, имеется возможность обезвоживания высокоустойчивых эмульсий с близкими значениями плотностей фаз.

В нашей стране применяются БРНШ нескольких типов, каждый из которых имеет низкую производительность, высокие удельные расходы теплоты и электроэнергии, и невысокую степень осушки нефтепродуктов (до 0,5...1 % влажности).

В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют методики теплового расчета таких установок, но не достаточно полно исследованы закономерности выпаривания влаги из тонких пленок нефтешлама, а также отсутствует описание способов повышения их тепловой эффективности (снижения удельных затрат и повышения степени осушки нефтешлама. Авторы настоящей работы считают проблему повышения производительности БРНШ весьма актуальной и предлагают для этой цели использовать утилизационных ступени [5].

Целью статьи является повышение производительности установки блока разделения нефтешлама при неизменяемом расходе топлива, сжигаемого в водогрейном котле.

Основная часть. Рассмотрим принцип действия установки БРНШ, показанной на рис. 1, которая является аппаратом периодического действия.

Влажный нефтешлам с температурой 20-40°C насосом закачивается в бак выпарного аппарата ВА как правило на 2/3 его объема. Из водогрейного котла ВК греющая вода поступает в горизонтальные трубы нагревателя, температура греющей воды не превышает 95 °С. От наружной поверхности труб нагревателя теплота передается нефтешламу путем свободной конвекции, происходит нагрев нефтешлама до температуры 70...80 °С, при этом начинается процесс выпаривания влаги из нефтешлама.

Выпаривание влаги происходит под вакуумом, создаваемом в баке выпарного аппарата водокольцевым вакуумным насосом (ВН). Нагретый нефтешлам циркуляционным насосом (ЦН) забирается из нижней части выпарного аппарата и подается на полки испарителя. Они располагаются в верхней части аппарата и служат для увеличения массообменной поверхности нефтешлама. При испарении воды на полках испарителя нефтешлам охлаждается на несколько градусов, и стекает обратно в нижнюю часть аппарата. Водяной пар, получаемый в аппарате при испарении воды из нефтешлама, откачивается вакуумным насосом ВН, в котором пар смешивается с охлаждающей водой и конденсируется.

Рис. 1. Интерфейс диалогового окна программы SPECTRA

В результате поверочного теплового расчета аналогичной установки БРНШ-3, (предприятие ООО «Промресурс-Н» г. Череповец Вологодской области), установлено, что данная конструкция имеет следующие недостатки.

Во-первых, в режиме выпаривания тепловая мощность, передаваемая от греющей воды к нефтешламу значительно (в несколько раз) меньше номинальной тепловой мощности водогрейного котла, что связано с недостаточной поверхностью греющих труб и ограниченной объемной производительностью вакуумного насоса, а это обуславливает довольно низкую производительность установки. Во-вторых, теплота пара, образующегося при выпаривании влаги из нефтешлама, никак не используется и теряется в окружающей среде, что обуславливает низкую тепловую экономичность установки, высокий удельный расход теплоты на 1 тонну обезвоженного нефтешлама, а также уменьшает ее потенциальную производительность [6].

Для увеличения интенсивности выпаривания влаги, ограниченной производительностью вакуумного насоса, рассмотрим способ утилизации теплоты пара, выходящего из блока разделения нефтешлама с помощью новой принципиальной тепловой схемы БРНШ с двумя утилизационными теплообменниками.

Рис. 2. Тепловая схема установки БРНШ с утилизационными теплообменниками

Такая установка (рис. 2) состоит из следующих основных элементов: ВК – водогрейный котел; ВС₁ – основная выпарная ступень, обогреваемая водой из котла; ВС₂ – утилизационная выпарная ступень, обогреваемая паром, выходящим из основной выпарной ступени; УП – утилизационный подогреватель нефтешлама; ВЭ – водоструйный эжектор (вакуумный насос); КН – конденсатный насос; С – сепаратор; Б – бак для сбора воды. Установка включает также циркуляционные насосы для воды и нефтешлама, линии греющей и охлаждающей воды, пара и конденсата. Утилизационные ступени ВС₂ и УП, кроме своей основной функции, играют роль конденсаторов для пара, образующихся в предыдущих ступенях, и создают в них необходимое разрежение. В результате отпадает необходимость в установке энергозатратного водокольцевого насоса, вместо которого за последней утилизационной ступенью УП достаточно установить водоструйный эжектор ВЭ малой производительности, который будет удалять неконденсирующиеся газы из парового пространства всех ступеней.

Данная установка БРНШ работает периодически следующим образом:

1) В основную и утилизационную выпарные ступени ВС₁ и ВС₂ загружается предварительно нагретый нефтешлам, примерно одинакового объема в каждую ступень (предварительный нагрев нефтешлама необходим для того, чтобы режим выпаривания в основной ступени наступал как можно быстрее, т.к. если основная ступень ВС₁ работает в режиме разогрева холодного нефтешлама, и пар из нее не выходит, то утилизационные подогреватели (ВС₂ и УП) в этот период не будут работать из-за отсутствия греющего пара).

2) После запуска установки в основной выпарной ступени ВС₁ начинается процесс выпаривания влаги из нефтешлама; выходящий из нее первичный пар направляется для обогрева утилизационной выпарной ступени ВС₂, где конденсируется внутри греющих труб.

Теплота конденсации этого пара расходуется на испарение влаги в данной утилизационной ступени и на покрытие тепловых потерь. Вторичный пар, выходящий из утилизационной ступени BC_2 , направляется для обогрева утилизационного подогревателя УП, где за счет своей теплоты конденсации предварительно подогревает холодный нефтешлам для следующего цикла работы обеих выпарных ступеней;

3) Конденсат греющего пара, выходящий из утилизационной ступени и подогревателя, откачивается конденсатным насосом КН, а неконденсирующиеся газы удаляются в атмосферу водяным эжектором ВЭ. Предполагается, что каждая утилизационная ступень может иметь свой конденсатный насос и свой эжектор, потребляющие незначительную мощность, также возможно применение одного конденсатного насоса КН и водяного эжектора ВЭ для обеих утилизационных ступеней, см. рис. 2.

Отметим, что при работающих циркуляционных насосах ЦН, перекачивающих нефтешлам, процесс выпаривания влаги из нефтешлама в основной ступени BC_1 начнется, когда температура нефтешлама в ней превысит температуру нефтешлама в утилизационной ступени BC_2 , а в этой ступени процесс выпаривания начнется, когда температура нефтешлама в ней превысит температуру нефтешлама в утилизационном подогревателе УП. Постепенно установка выйдет на установившийся режим работы.

Поверхность нагрева утилизационной выпарной ступени установки предлагается выполнять в виде горизонтальных труб (с небольшим уклоном для стекания конденсата), внутри которых конденсируется греющий пар, а снаружи за счет свободной конвекции нагревается нефтешлам. Принципиальная схема утилизационной выпарной ступени показана на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема утилизационной выпарной ступени

Для расчетной модели производительности установки используем параметры:

G_1, G_2 (кг/с) – расход пара, образующиеся в выпарных ступенях в установившемся режиме работы, при этом температуры нефтешлама в обеих ступенях не изменяются. Расход пара G_1 , выходящего из основной ступени BC_1 , обогреваемой водой, принимаем заданной и постоянной величиной.

r_1, r_2 (кДж/кг) – теплота конденсации (испарения) водяного пара при давлениях p_1 и p_2 . В диапазоне давлений от 0,006 до 0,06 МПа, при диапазоне температур конденсации $36,2 \div 85,9$ °С, теплота конденсации изменяется в пределах от 2293 до 2416 кДж/кг.

$Q_1 = G_1 \cdot r_1$ (Вт) – тепловой поток, выделяющийся при полной конденсации первичного пара с расходом G_1 внутри труб нагревателя утилизационной ступени BC_2 ;
 $Q_2 = G_2 \cdot r_2$ (Вт) – тепловой поток, затрачиваемый на образование вторичного пара с расходом G_2 , который выделяется при его конденсации.

В емкость утилизационной выпарной ступени BC_2 , показанной на рис. 3, загружается подогретый нефтешлам. После того, как в основной выпарной ступени BC_1 начнется процесс выпаривания, первичный пар, выходящий из нее с температурой t_1 и давлением p_1 поступает внутрь греющих труб утилизационной ступени BC_2 , где конденсируется примерно при той же температуре и давлении, если не учитывать некоторого снижения давления пара из-за гидравлических потерь. После начала обогрева утилизационной ступени происходит нагрев нефтешлама до температуры испарения t_2 , определяемой давлением p_2 в емкости утилизационной ступени, после чего в ней начинается процесс выпаривания влаги из нефтешлама.

Выпаривание в основной и утилизационной ступенях происходит под вакуумом, который создается за счет конденсации образующегося пара в следующей ступени, и за счет откачки неконденсирующихся газов водяным эжектором, а так же конденсата пара – конденсатным насосом. При этом, давление p_2 в утилизационной ступени BC_2 меньше давления p_1 в основной ступени BC_1 . Нагретый нефтешлам забирается из нижней части емкости выпарных ступеней циркуляционными насосами ЦН и подается на полки испарителя, расположенные в верхней части емкости, служащие для увеличения массообменной поверхности нефтешлама. При частичном испарении влаги на полках испарителя нефтешлам охлаждается на несколько градусов, и стекает обратно в нижнюю часть емкости выпарных ступеней.

Рассмотрим установившийся режим работы установки, когда обе выпарные ступени работают в режиме выпаривания. Пусть p_1, p_2 – абсолютные давления внутри выпарных ступеней, которым соответствуют температуры образующегося в них сухого насыщенного пара $t_{п1}, t_{п2}$. Максимальный температурный напор между греющим паром и нефтешламом в утилизационной ступени BC_2 равняется $\Delta t_{\max} = t_{п1} - t_{п2}$; средний температурный напор составляет $\Delta t = \zeta \cdot \Delta t_{\max}$, где коэффициент $\zeta \leq 1$ – зависит от гидравлических потерь при движении греющего пара, и от расхода нефтешлама, перекачиваемого циркуляционным насосом в утилизационной ступени BC_2 , влияющего на среднюю температуру нефтешлама в емкости. Чем меньше гидравлические потери и больше расход нефтешлама, тем ближе коэффициент ζ к единице. Для максимального снижения гидравлических потерь нужно использовать схему с параллельным движением пара внутри греющих труб.

Тепловой баланс утилизационной ступени BC_2 запишем в виде:

$$Q_2 = \eta \cdot Q_1,$$

где $\eta = 0,97...0,99$ – тепловой к.п.д. утилизационной ступени. За счет надлежащей тепловой изоляции наружной поверхности корпуса ступени можно обеспечить значение величины $\eta \geq 0,99$. Если принять $\eta = 1$ и $r = \text{const}$, то в установившемся режиме будет выполняться: $Q_1 = Q_2$; $G_1 = G_2$. Суммарная производительность установки БРНШ по расходу выпариваемой влаги составит $G_2 = 2 \cdot G_1$.

Выводы. Таким образом, расчет показывает, что при неизменяемом расходе топлива, сжигаемого в водогрейном котле, производительность установки по предложенной схеме возрастет примерно в два раза. При этом удельный расход топлива (на 1 кг выпаренной влаги) уменьшится также в два раза.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Куклин, А. А. Анализ причин появления нефтешламов и необходимости их переработки / А. А. Куклин, Е. В. Сыщанко // Семьдесят пятая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием: Сборник материалов конференции. В 3-х частях, Ярославль, 20–21 апреля 2022 года. Том 75. – Ярославль: Ярославский государственный технический университет, 2022. – С. 370-372. – EDN ICQEZR.

2. Тарасов, М. Ю. Технологический расчёт нефтегазосепарационного оборудования с помощью корреляционных зависимостей вязкости водонефтяных эмульсий от плотности нефти / М. Ю. Тарасов, Е. В. Портнягина, С. С. Иванов // ПроНефть. Профессионально о нефти. – 2022. – Т. 7, № 2 (23). – С. 107-113.
3. Термомеханическое обезвоживание высокоустойчивых дисперсных систем жидких продуктов пиролиза / А. Г. Сафиулина [и др.] // Химия и технология топлив и масел. – 2018. – № 3 (607). – С. 15-18.
4. Методы утилизации нефтяных шламов / И. Ш. Хуснутдинов, А. Г. Сафиулина, Р. Р. Заббаров, С. И. Хуснутдинов // Химия и химическая технология (Изв. вузов). – 2015. – Т. 58, Вып. 10. – С. 3-18.
5. Тищенко, Н. М. Характеристика нефтешламов и причины необходимости их переработки / Н. М. Тищенко, С. В. Богданов, Л. В. Кончина // Теоретический и практический потенциал в АПК, лесном хозяйстве и сфере гостеприимства : Материалы Национальной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Рязань, 04 марта 2021 года. – Рязань: Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева, 2021. – С. 128-133. – EDN HCDDEV.
6. Лукин, С. В. Тепловой расчет установки по выпариванию влаги из нефтепродуктов / С. В. Лукин, Н. Н. Синицын, А.Н. Сурикова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2015. – № 4 (65). – С. 33-37.

Поступила в редакцию 24.02.2025 г., рекомендована к печати 11.03.2025 г.

INCREASED EFFICIENCY IN OIL SLUDGE SEPARATION UNITS DUE TO THE INSTALLATION OF RECYCLING STAGES

Surikova A.N., Soloveva E.V., Starostin A.V.

Measures are proposed to improve the efficiency of the thermal operation of the sludge separation unit, a method for utilizing the heat of steam escaping from the sludge is considered, as well as increasing the intensity of moisture evaporation limited by the performance of a vacuum pump, and a scheme for a multi-stage evaporation unit for sludge dewatering is proposed.

Keywords: BRNSH, oil sludge, vacuum pump, evaporator heater, recycling heat exchanger.

Сурикова Алиса Николаевна

кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Российская Федерация, г. Вологда.
E-mail: alisa-surikova@bk.ru

Surikova Alisa Nikolaevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Heat and Gas Water Supply of Vologda State University, Russia Federation, Vologda.

Соловьева Екатерина Вячеславовна

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Российская Федерация, г. Вологда.
E-mail: evsvologda@mail.ru

Soloveva Ekaterina Viacheslavovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Architecture and Urban Planning of the Vologda State University, Russia Federation, Vologda.

Старостин Александр Владимирович

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии машиностроения ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Российская Федерация, г. Вологда.
E-mail: starostinav@vogu35.ru

Starostin Aleksandr Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Mechanical Engineering Technology, Vologda State University, Russia Federation, Vologda.